

KIMYO FANLARINI O'QITISHDA IQTIDORLI O'QUVCHI YOSHLAR BILAN ISHLASH

R.V.Tashmatova, I.X.Ro'ziyev, Sh.I.Xasanov

Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Biokimyo instituti

Annotasiya. Ushbu ish kimyo darslarida iqtidorli o'quvchilar uchun o'quv jarayonini samarali tashkil etish masalalariga bag'ishlangan. Tadqiqot a'lo o'quvchilarning ta'lim ehtiyojlari va qiziqishlarini aniqlashga, ularni rag'batlantirish va kimyo bo'yicha akademik salohiyatini oshirish usullarini ishlab chiqishga qaratilgan. Ishda ta'limga individual yondashuvlar, turli ta'lim texnologiyalari va usullaridan foydalanish, shuningdek, iqtidorli o'quvchilarni o'qitish jarayonida motivatsiya va ijodkorlikning o'rni ko'rib chiqilgan. Topilmalar kimyo bo'yicha iste'dodni rivojlantirish uchun qo'llab-quvvatlovchi va rag'batlantiruvchi muhit yaratishga intilayotgan o'qituvchilar va ta'lim mutaxassislari uchun qimmatli tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: iqtidorli o'quvchilar, o'quv jarayoni, individual yondashuv, motivatsiya, ijodkorlik, akademik salohiyat, ta'lim texnologiyalari, iste'dodlarni rag'batlantirish, ta'lim ehtiyojlarini rivojlantirish, samarali o'qitish usullari, pedagogik tavsiyalar, iste'dodlarni rivojlantirish uchun muhit, o'quvchilarning qiziqishlari, kasbiy trening.

Работа с одаренными учениками в преподавании химии

Аннотация. Данная работа посвящена вопросам эффективной организации образовательного процесса для одаренных учеников на уроках химии. Исследование фокусируется на выявлении особенностей учебных потребностей и интересов выдающихся учеников, а также разработке методов, направленных на их стимулирование и максимизацию их академического потенциала в области химии. В работе рассматриваются индивидуализированные подходы к обучению, использование разнообразных образовательных технологий и методов, а также роль мотивации и творчества в процессе обучения одаренных учеников. Полученные результаты предоставляют ценные рекомендации для педагогов и образовательных специалистов, стремящихся создать поддерживающую и стимулирующую среду для развития талантов в области химии.

Ключевые слова: одаренные ученик, образовательный процесс, индивидуализированный подход, мотивация, творчество, академический потенциал, образовательные технологии, стимулирование талантов, развитие учебных потребностей, эффективные методы обучения, педагогические рекомендации, среда для развития талантов, интересы учеников, профессиональное обучение.

Working with gifted students in teaching chemistry

Annotation. This work is devoted to the issues of effective organization of the educational process for gifted students in chemistry lessons. The research focuses on identifying the learning needs and interests of outstanding students and developing methods to stimulate them and maximize their academic potential in chemistry. The work examines individualized approaches to learning, the use of a variety of educational technologies and methods, as well as the role of motivation

and creativity in the process of teaching gifted students. The findings provide valuable recommendations for educators and educational professionals seeking to create a supportive and stimulating environment for the development of chemistry talent.

Keywords: gifted students, educational process, individualized approach, motivation, creativity, academic potential, educational technologies, stimulation of talents, development of educational needs, effective teaching methods, pedagogical recommendations, environment for the development of talents, interests of students, vocational training.

Respublikamiz hukumatining ta'lim jarayoniga qaratilgan, uning sifatini oshirish, malakali mutaxassislar tayyorlashni maktab davridan boshlash muhimligini qayta-qayta ta'kidlab, o'tilayotgan qator qarorlar bugungi kunda o'z mevasini bera boshladi. Bunda ayniqsa, iqtidorli o'quvchilarni maktabda o'qitayotgan paytidayoq tanlash va ularni iqtidoriga qarab ma'lum mutaxassislik yoki kasbga qiziqishini oshirish o'z qobiliyatini namoyon qilishga imkon yaratish, turli qo'shimcha adabiyotlar bilan ta'minlash, kompyuter texnologiyalaridan unumli foydalanishga e'tibor berilmog'i lozim [1]. Shunda o'quvchi maktabning 9-sinfini tugatgach o'ziga ma'lum bo'lgan maxsus litsey yoki texnikumlarda o'qishni davom ettiradi va eng muhimi o'z kelajagining yo'nalishini to'g'ri tanlay oladi.

Zamonaviy o'quv jarayonida iqtidorli o'quvchilarni, jumladan, kimyo kabi tabiiy fanlar bo'yicha aniqlash va rivojlantirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi [2]. Mazkur fanni o'qitishda iqtidorli yoshlar bilan ishlash alohida e'tibor va o'quvchilarning salohiyatini oshirishga qaratilgan yondashuvni talab etadi. Keling, ushbu masalaning bir nechta muhim jihatlarini ko'rib chiqaylik.

Ta'limga differentsial yondashuv:

Iqtidorli talabalar ko'pincha o'rganish tezligi va mavzuni chuqurroq tushunishadi. Kimyo o'qituvchilari qo'shimcha topshiriqlar, murakkabroq laboratoriya mashg'ulotlari va chuqurlashtirilgan mustaqil o'rganish mavzularini berish orqali tabaqalashtirilgan yondashuvdan foydalanishlari kerak. Bu ularning ijodiy fikrlash va tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Laboratoriya tadqiqotlari:

Iqtidorli talabalarning kimyo faniga qiziqishini oshirish uchun murakkab va qiziqarli laboratoriya ishlarini olib borish muhim ahamiyatga ega. Bu o'z tajribalaringizni yaratish, nostandart reaksiyalarni o'rganish va kimyo musobaqalarida ishtirok etishni o'z ichiga olishi mumkin. Bunday tadbirlar nafaqat amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi, balki tanqidiy fikrlashni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Ilmiy loyihalar va tanlovlar:

Iqtidorli talabalar ko'pincha ilmiy tadqiqotlarga qiziqish bildiradilar. Kimyoviy tanlovlar va ilmiy loyihalarda ishtirok etish ularga o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash, shuningdek, hamfikrlar bilan muloqot qilish imkonini beradi. O'qituvchilar bunday loyihalarni tayyorlash va amalga oshirishda yordam berishi mumkin, bu esa talabalarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi.

Ta'limni individuallashtirish:

Iqtidorli yoshlar bilan ishlashning muhim elementi ta'lim jarayonini

individuallashtirishdir. O'qituvchilar har bir o'quvchining shaxsiy talab va qiziqishlarini hisobga olishi, kimyo fanidan mustaqil o'qishi, iqtidorini rivojlantirishi uchun sharoit yaratishi shart.

Qo'llab-quvvatlash:

Iqtidorli talabalarga tajribali ustozlar va kimyo mutaxassisleri bilan muloqot qilish imkoniyatini yaratib, ular bilan yaqin munosabatlarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Mentorlik yordami martaba rejalarini ishlab chiqishni osonlashtiradi va talabalarga ushbu fan bo'yicha qanday imkoniyatlar ochiq ekanligini tushunishga yordam beradi.

Umuman olganda, kimyo o'qitishda iqtidorli yoshlar bilan ishlash tizimli va moslashuvchan yondashuvni talab qiladi. Rag'batlantiruvchi va intellektual jihatdan boy ta'lim muhitini yaratish iqtidorli o'quvchilarning salohiyatini ochib beradi va ularda kimyoga uzoq muddatli ishtiyoqni rivojlantirishga ilhomlantiradi.

Viloyatlarning ba'zi uzoq tumandagi maktablar markazlardan ancha olisda joylashgan bo'lib, o'quvchilarimizning xuddi markazdagi maktablari va litseylari o'quvchi-talabalari kabi oliy ma'lumotli mutahassislar tayyorlaydigan dargohlar bilan doim aloqada bo'lishlari yuqori malakali dotsentlar, professorlar bilan muloqatlarda bo'lishi, ishlab chiqarish korxonalariga borib jarayonni kuzatishlari birmuncha qiyinchiliklarni tug'diradi [3-6]. Lekin maktablarda ham xuddi shu shahar litseylaridagi kabi zamonaviy o'quv bazasiga ega bo'lgan kimyo laboratoriyalari mavjud. Kimyo fanini o'qitishda nazariy olgan bilimlarini o'quvchilarimiz amaliy laboratoriya ishlari bilan mustahkamlashlariga juda katta e'tibor berishimiz zarur.

Kimyo faniga qiziqish yuqori bo'lgan o'quvchilarimiz uchun alohida guruhlar tashkil qilishning imkoniyati mavjud bo'lmagani uchun haftaning ma'lum kunlari iqtidorli o'quvchilar uchun qo'shimcha darslar ayniqsa, kimyodan masalalar yechish darslari va laboratoriya ishlari tashkil qilingan. Kimyo darsliklaridan berilgan turli jarayonlarini kompyuterlarda turli dasturlar asosida tayyorlangan virtual laboratoriya va ovozli animatsiyalardan foydalanib kuzatish imkoniyati mavjud. Kimyo masalalarini tanlash turli masalalar to'plamlaridan, Rossiya, Polsha, Ruminiya olimpiadalari masalalaridan, har yili tuman, Viloyat va Respublika olimpiadalarida qo'llanilayotgan turli masalalardan foydalanamiz. Bundan tashqari iste'dodli o'quvchilarimiz ishtirokida turli kimyo kechalari tashkil qilinadi. Kimyo kechalari ko'pchilik o'quvchi-yoshlarni kimyoga qiziqishini oshirish maqsadida maktabimizning majlislar zalida ko'pchilik tomoshabinlar ishtirokida o'tkaziladi.

Kimyoda har hil qiziqarli savol- javoblar tarzidagi viktorinalar va tomoshabinlarni ham hayratga soladigan qiziqarli kimyo tajribalari o'tkaziladi. Tajribalarni tanlashda turli davrlarda chop etilgan "Qiziqarli kimyo" kitoblaridan foydalaniladi. O'tkazilgan har bir shunday kimyo kechalaridan keyin qo'shimcha darslarimizda qatnashishni xohlovchi, kimyo faniga qiziqishini e'tirof etuvchi o'quvchilar soni yanada ko'payib qoladi. Shunday paytlarda oldindan darslarimizga qatnashib kelayotgan o'quvchilarimiz ishtirokida qiziquvchilarni tanlov asosida klubimizga qabul uyushtiramiz. Ularga turli topshiriqlar, ya'ni testlar va yengil yechimli masalalar beramiz va ana shu sinovlardan o'tgan o'quvchilarni guruhimiz a'zosi sifatida qabul qilamiz.

Istedodli o'quvchilarimiz orasida esa yana bir tadbir o'tkazib turamiz-ki, bu ham foydadan holi emas. O'quvchilar orasida kichik olimpiadalar tashkil etilib, ularga xuddi viloyat yoki Respublika olimpiadalari shartlarida beriladigan murakkab masalalar yechish, yigirma beshtadan testlar yechish va laboratoriya-amaliy ishlarini bajarish shartlari qo'yiladi. Yil davomida tanlovlardan yuqori ball to'plagan o'quvchilar esa tuman olimpiadasida qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritadi. O'tkazilayotgan shunday tartibdagi kichik olimpiadalar keyingi yillarda o'z samarasini bera boshladi. Tuman, viloyat bosqichlarida bizning maktabimiz o'quvchilari oldingi o'rinlarni olishga sazovor bo'lmoqdalar. . Keyingi yillarda ham o'quvchilarimiz tuman olimpiadalarida doimiy ravishda oldingi o'rinlarni egallab, viloyat olimpiadalarida faol ishtirok etib kelmoqdalar. Biz esa o'zimiz tanlagan o'quv jarayonimiz yuqori samara berayotganidan qoniqish hosil qilmoqdamiz.

Maqolani yakunlashda biz kimyo o'qitish jarayonida iqtidorli yoshlarga individual yondashish muhimligiga e'tibor qaratamiz. Bu guruh o'quvchilari bilan ishlash o'qituvchidan nafaqat chuqur bilimga ega bo'lishni, balki o'qitish usulida moslashuvchanlikni ham talab qiladi. Samarali strategiyalar rag'batlantiruvchi o'quv muhitini yaratish, interfaol usullardan foydalanish va mustaqil izlanishni rag'batlantirishni o'z ichiga oladi.

Iqtidorli talabalar fan va texnologiya rivojiga muhim hissa qo'shadilar va o'z iste'dodlarini kimyoviy tadqiqotlarga to'g'ri yo'naltirish qobiliyati ushbu guruh bilan muvaffaqiyatli ishlashning asosiy jihati hisoblanadi. Ularning ijodiy tafakkurini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish kimyo va tegishli fanlar bo'yicha kelajak yetakchilarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ularning o'quv jarayonini to'g'ri baholash va qo'llab-quvvatlash o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishga va ilmiy jamiyatga katta hissa qo'shishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ruziev I. X. et al. APPLICATION OF DIDACTIC BUSINESS GAMES IN CHEMISTRY LESSONS THEIR //Open Access Repository. – 2023. – T. 4. – №. 02. – C. 166-171.
2. Kh R. I. et al. USE OF CHEMICAL EXPERIMENTS IN TEACHING ORGANIC CHEMISTRY IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS //World Bulletin of Social Sciences. – 2023. – T. 24. – C. 1-4.
3. Musurmonov R. Musurmonova M. Umumiy o'rta talim maktablarida pedagogik konfliktlar va ularning profilaktikasi muammolari xucusida. "Xalq ta'limi" j. T.: 2021. № 26 20-23.
4. Jabborova Onakhon Mannapovna. (2019). Psycholocial and pedagogical foundations of the formation of the artistic perception of students in secondary schools. European journal of research and reflection in educational sciences, 7(10), 9- 14.
5. Jabborova Onakhon Mannapovna, Ismoilova Dilafruz Mukhiddinovna. (2020, may). Optimization of primary education. ACADEMICIA: An international multidisciplinary research journal, 10(5), 1229-1232.
6. Mardonov Sh.K., Jabbarova O.M.. Objectives of the lessons of visual arts in primary school. Academic research in educational sciences, Issue 3, 2020, pp 862- 870.